

HOZIRGI ZAMON MUSIQIY TA’LIMI VA TARBIYASI, O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI MUAMMOLARI

Abilov Muslim Normuxammadovich

J.D.P.U. Musiqa ta’limi kafedrası katta o‘qituvchisi

Baxromova Marvarid Samar qizi

Musiqa ta’limi yo‘nalishi talabasi

Annotasiya. Ushbu maqolada hozirgi zamon musiqiy ta’limi va tarbiyasi, o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari, ulardan foydalanishdagi ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasidan foydalanish, foydalanishdagi muammolar va ushbu ta’lim texnologiyalarini milliy ta’lim tizimida qo‘llashning afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Musiqa, ta’lim, muammo, xorijiy davlatlar, zamonaviy ilg‘or texnologiyalar, o‘quvchilar, musiqiy dasturlar.

Musiqa ta’limi mamlakat madaniyatining asosidir. Ammo umumiy musiqa ta’limi darajasini oshirish uchun umumta’lim va musiqa maktablaridagi ta’lim sifatini yanada yaxshilash, ta’lim samaradorligini yanada oshirish jarayonlariga alohida e’tibor qaratmoq lozim. Hozirgi zamon musiqa o‘qituvchisiga qo‘yiladigan talablar ancha yuqori bo‘lib, xorijiy tadqiqotchilar zamonaviy dunyoda musiqa darsi, hatto o‘rta maktabda ham musiqa uslublari va janrlari haqidagi ma’lumotlar, musiqa tarixiga ekskursiya va audioda musiqiy asarlardan parchalarni tinglash bilan cheklanmasligi kerak degan xulosaga kelishdi. Musiqa o‘qituvchisi professional darajada ko‘p qirrali bo‘lishi va maktab o‘quvchilariga musiqa haqida nafaqat qiziqarli tarzda aytib bera olishi, balki, kerak bo‘lsa, o‘z ijrosida o‘quvchi-tomoshabinlarga mumtoz va zamonaviy musiqa durdonalarini taqdim eta olishi, musiqiy asarning amaliy mahoratini namoyish qila olishi kerak, o‘quvchi-tomoshabinlari oldida cholg‘u sozlaridagi imkoniyatlarni ko‘rsata bilishi ham shartdir. Shu munosabat bilan musiqiy- pedagogik ta’lim tizimi o‘qitishning

zamonaviy, ilg‘or xorijiy ta’lim texnologiyalaridan foydalanishiga ham alohida e’tibor beradi.[3]

Hozirgi zamon musiqiy ta’lim-tarbiyasida onlayn video darslar, interaktiv ilovalar va onlayn platformalar keng qamrovda ishlatilmoqda. Shuningdek, musiqa texnikalarini o‘rganish uchun onlayn kurslar va jamoatchilik platformalari muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar va interaktiv vositalar musiqa o‘qitishni yanada samarali qilmoqda.

Musiqa o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar musiqa o‘qitishni yanada samarali qilmoqda. Bu texnologiyalar o‘quv materiallarini osonroq yetkazish, interaktiv darslarni tashkil etish, o‘quvchilarning musiqiy amaliyotlarni oson o‘rganishi va baholash imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi. Masalan, onlayn video darslar, interaktiv ilovalar, virtual darsliklar, musiqa yaratuvchi dasturlar, jamoatchilik platformalari va boshqa resurslar musiqa o‘qitishda yuqori darajada samarali bo‘lishga imkoniyat yaratadi. Bu, o‘quvchilarning o‘zlari mustaqil o‘rganishlarini osonlashtiradi va musiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Musiqa ta’limi texnologiyalari o‘quv jarayonini o‘z ichiga olgan, qiziqarli va samarali usullardir. Bu texnologiyalar o‘quvchilarga musiqa asarlarni tinglash, o‘zgaruvchanliklarni tahlil qilish, va musiqa yaratishni o‘rganish imkoniyatlarini beradi. Bularga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

1. Interaktiv darsliklar: Kompyuter darsliklari va onlayn resurslar yordamida o‘quvchilar musiqa tarixi, nazariyasi va amaliyoti haqida tushunchalarni rivojlantirishadi.

2. Musiqa yaratish dasturlari: Virtual musiqa qurilmalari va dasturlar orqali o‘quvchilar musiqani ijro etish va yaratishni o‘rganishadi.

3. Masofaviy ta’lim platformalari: O‘quvchilar uchun masofaviy ta’lim platformalari orqali musiqa darslarini olish, vebinarlarda ishtirok etish va dasturlarni bajarganliklarini baham ko‘rishadi.

4. Musiqa tahlil dasturlari: Dasturlar o‘quvchilarga musiqa asarlarini tahlil qilish, ular orqali musiqa haqidagi barcha bilimlarini mustahkamlashga va yanada rivojlantirishga yordam beradi.

5. Musiqiy mobil ilovalar: Telefonlar va planshetlar uchun musiqa o‘rganish ilovalari o‘quvchilarga istalgan joyda va vaqtida musiqa o‘rganish imkoniyatini beradi.[4]

Bu texnologiyalar o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, o‘quv jarayonini qiziqarliroq qilish va musiqa bilimlarini o‘rganish jarayonini samarali qilish uchun muhim vositalardir.

Musiqa o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari muammolari. Zamonaviy texnologiyalar musiqa o‘qitishda kuchli vositalar bo‘lib, albatta, ularning muammolari ham yo‘q emas. Masalan, har bir o‘quvchi uchun ushbu texnologiyalarni qabul qilish darajasi farq qilishi mumkin, shuningdek, qurilmalar va internetga kirishning chegaralari mavjud bo‘lishi ham yangilik emas. Bundan tashqari, texnologiyalar bilan bog‘liq xavfli ma’lumotlarni himoya qilish va o‘quvchi ma’lumotlari himoyalash muammolari esa alohida bir muammodir. Boshqa tarafdin, texnologik vositalarni qo‘llashda tajribasizlik va ulardan foydalanishda ham qator kamchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, texnologiyalar o‘qitishning inson munosabati va insoniy aloqalarini o‘zgartirishi, yana texnologik muammolar bilan davom etish va ularni hal qilish uchun dasturlar tuzish, o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun muhim bo‘ladi.[5]

O‘zbekiston musiqa ta’limi tizimida ham ko‘pgina ilg‘or xorijiy mamlakatlarning tajribalaridan samarali foydalangan holda milliy standartlar asosidagi asosiy tartibdagi o‘quv dasturlari mavjud. O‘quv dasturlari davlat tomonidan tayyorlangan bo‘lib, musiqa san’ati sohasida ko‘plab yo‘nalishlarga ega. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan xizmat ko‘rsatish, maslahatlar berish, tadqiqotlar olib borish, o‘quv dasturlarini yaratish va rivojlantirish uchun qo‘llaniladigan texnik va metodik ta’minotni ta’minlash bilan shug‘ullanadi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat qo‘shimcha ta’lim markazlari, boshqa ta’lim muassasalari ham musiqa ta’limini olib borishda ishtirok etadi.[1]

Rivojlangan xorijiy davlatlar ta’lim tizimidagi ilg‘or texnologiyalaridan foydalanish bizga nima beradi? Keling, ko‘rib chiqamiz:

1. Tarixiy va madaniy munosabatlar: Xorijiy musiqa ta’lim tizimlari o’quvchilarga dunyodagi boshqa madaniyatlarni tushunishga yordam beradi. Bu, global musiqa tarixi va madaniyati haqida ko’proq bilim olishga imkon beradi.

2. Texnologik imkoniyatlar: Xorijiy musiqa ta’lim tizimlari o’quvchilarga yangi texnologik vositalar va ilovalar orqali musiqa o’rganish imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Bu, o’quvchilarning o’zlashtirishlarini yangi ma’lumotlarni yengil yetkazib berish va musiqa uslublarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Professional aloqalar: O’quvchilarni boshqa mamlakatlardagi musiqachilar tajribasini o’rganish va ular bilan aloqalar o’rnatishga imkon beradi. Bu, xalqaro hamkorlik va jamoatchilikni rivojlantirishga qo’llaniladi.

4. Musiqa turizmi: Mamlakatlar o’rtasida musiqa turizmini oshirishga imkon beradi. O’quvchilar boshqa mamlakatlardagi musiqa tarixi va madaniyati bilan yaqinroq tanishishlari mumkin va uni turizmning muhim qismi sifatida ko’rsatishlari mumkin.

5. Ko’rgazmalar va almashinuvlar: Milliy va xorij musiqa ta’lim tizimi birlashuvi, musiqa ustozlari va o’quvchilari o’z bilimlarini o’zaro almashish va o’zlarining bilim va tajribalarini bir-birlari bilan almashish imkoniyatini yaratadi. Bu, yangi musiqa uslublarini, ko’rgazmalar va muammolarni o’rganish uchun muhim muhit yaratadi.[2]

Hozirgi zamon musiqa ta’limida an’anaviy va zamonaviy ta’lim texnologiyalari va musiqa ilmiga oid zamonaviy tendensiyalar, innovatsion loyihalar, dasturlar, ma’lumotlar musiqa ta’lim-tarbiyasining maqsad va vazifalarini amalga oshirishda eng yetakchi omil hisoblanadi. Chunki musiqa san’ati o’quvchilarni keng miqyosda ma’naviy va axloqiy tarbiyalashda eng kuchli vositalaridan biridir. Bu jarayonni xorijiy va milliy innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish ta’lim samaradorligiga erishishning muhim pedagogik omillaridan biridir. Musiqa ta’lim-tarbiya jarayonidagi barcha qo’llanilayotgan va qo’llanilishi lozim bo’lgan har qanday texnologiyalar har bir bolani o’ziga jalb qiluvchi har tomonlama foydali va samarali, yuksak natija berishi shartdir.[6]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ishmuxamedov R. Innovatsion texnologiya asosida ta’limni kuchaytirish yo‘llari. -T.: TDPU.2005y.
2. Kharatova, SK, & Ismailov, TXOGL (2022). Innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta’lim jarayoni.Fan va ta’lim,3(3), 713-718.
3. Karimova D.A. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari.-T.: Iqtisod moliya. 2008y.
4. Martin Fraytag. - Chorleyting-effizint unt lebensyabl. Gustav Boss Verlag, Kassel, Germaniya 2011
5. Nizomiy nomli TDPU (Res.ilm.anjuman). Uzluksiz ta’lim tizimida musiqa fanlarini o‘qitish masalasi. –T.: 2009-yil
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-podgotovki-pedagogov-muzyka>